

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПОЧВУ И ПУТЫ ИХ СНИЖЕНИЯ

¹Хакимов Аббор Максимович, ²Хакимов Ботир Али Аббор угли

¹Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, кандидат технических наук, и/о доцент, кафедры «Точные, естественные науки и физическая культура», ²Студент 4-курса направление “Технология машиностроения”

Секция. Экологические проблемы промышленности и пути их решения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220306>

Почва дает все возобновимые ресурсы растительного и животного мира. Значение почвы трудно переоценить: она - основа сельского и лесного хозяйства. Вряд ли человечество сможет существовать независимо от почвы - основы материальных благ и главного его богатства. И хотя сама она - результат длительного естественноисторического процесса, в настоящее время качество почв в значительной степени определяется характером и интенсивностью хозяйственной деятельности человека.

Земельный фонд нашей планеты характеризуется сочетанием самых разнообразных категорий земель - от интенсивно используемых до непригодных для использования ледников и пустынь.

Анализ использования земли человеком во времени свидетельствует о расширении до настоящего времени пахотных земель, особенно в экономически слаборазвитых странах. “За последние 80 лет распаханность суши увеличилась вдвое [1]. В большинстве экономически развитых странах распаханность территории в последние годы стабильна (этим странам выгоднее вкладывать средства на интенсификацию земледелия, чем в освоение новых земель)”. Однако в целом в мире сохраняется тенденция к расширению площади пашни, особенно заметная в развивающихся странах жаркого пояса.

Неуклонно растет площадь, занятая строениями, наземными коммуникациями и другими инженерными сооружениями. Увеличение таких селитебных площадей происходит главным образом за счет пахотных земель, причем, как правило, высокопродуктивных. Таким образом, возникает цепочка: городские земли теснят сельские, а последние расширяются за счет лесов и пастбищ. В конечном счете, сокращается площадь лесов и ухудшается их качество. Поначалу редколесья и кустарники используются как пастбища, а затем либо распахиваются, либо застраиваются. Пригодные для использования земельные резервы на нашей планете на исходе. Остаются земли, освоение которых чаще всего требует огромных затрат. Ко всему этому при неправильной эксплуатации могут возникать значительные потери земель, связанные с развитием эрозии, засолением, опустыниванием, вырубкой лесов, прямым уничтожением при горнопромышленных разработках или загрязнением почв. Ущерб, наносимый этими процессами мировому земельному фонду, в последнее время принял угрожающие размеры во всем мире. Автор остановится на основных причинах ухудшения качества земельных ресурсов и мерах по борьбе с ними.

Под влиянием деятельности человека возникает ускоренная эрозия, которая часто приводит к полному разрушению почв. При ускоренной эрозии потери компонентов почвы не компенсируются, и происходит резкое снижение ее плодородия. Причем разрушение почв протекает в 100-1000 раз быстрее, чем при природных эрозионных

процессах. “В результате ускоренной эрозии за последнее столетие на нашей планете потеряно 2 млрд. га плодородных земель, или 27% земель активного сельскохозяйственного использования”.

Эрозия почвы в США приобрела масштабы национального бедствия. Особенно сильно эрозионные процессы начали развиваться там в последние 170-200 лет, то есть со времени массовой распашки земель. В результате эрозии почвы в этой стране ежегодно смывается 4 млрд.т верхнего, наиболее богатого питательными веществами, слоя почвы, в котором содержится более 90 млн. т основных элементов питания растений. В настоящее время правительство США выделяет немало денег на борьбу с эрозией и это дает положительные результаты [2].

В странах Латинской Америки эрозия почвы охватывает 75% пашни. Это происходит вследствие применения палов, вырубki лесов, подсеčno-огневой системы земледелия и монокультуры. Вырубка лесов в Бразилии, которая ведется в широких масштабах, по прогнозам может привести к образованию второй Сахары.

Очень широко эрозия развита также в средиземноморских странах, Индии, Пакистане, Китае, Иране, Африке.

Развитию эрозии способствует целый ряд как антропогенных, так и природных факторов. Среди антропогенных факторов большую роль играет распашка почв без применения противоэрозионных мероприятий.

В естественных условиях плодородие почвы постоянно поддерживается тем, что взятые растениями вещества снова возвращаются в нее с опадом, минерализуются и вновь обогащают ее. В современном же сельском хозяйстве в почву возвращается ежегодно лишь незначительная часть производимой биомассы, остальное безвозвратно уносится с собранным урожаем.

Особенно сильно истощают почву монокультуры. Монокультура стала основным бедствием современного земледелия: хлопковый и кукурузный пояса США, пшеничные пояса Аргентины дают нам наиболее яркие примеры ее разрушительного действия [3].

Скорость протекания эрозионных процессов увеличивается, если применяются такие неправильные агротехнические приемы, как распашка и вовлечение в интенсивное использование эрозионноопасных земель без должной противоэрозионной защиты, распашка вдоль склона и участков с большими уклонами, а также неправильно установленная специализация хозяйства.

Развитию эрозии способствует уничтожение лесов, лишаящее почву защитного покрова. Кроме того, на вырубках меняется термический режим, происходит быстрое нагревание и иссушение почв, а также рубки оказывают влияние на скорость ветра.

И одной из самых главных причин ускоренной эрозии, который, главным образом, наблюдается в развивающихся странах, - неумеренный выпас скота, при котором нарушается равновесие между скоростью уничтожения и восстановления растительного покрова.

Другая важная проблема, которая тесно связана с ускоренной эрозией, - опустынивание. Опустынивание - процесс, приводящий к потере природной экосистемой сплошного растительного покрова с дальнейшей невозможностью его восстановления без участия человека. Происходит главным образом в аридных районах в результате естественных и преимущественно антропогенных факторов (уничтожение скудной растительности из-за чрезмерного выпаса скота (основа сельского хозяйства в этих

районах - кочевое животноводство); распашка прежних пастбищных массивов; вырубка деревьев и кустарников (на топливо); нарушение почвенного покрова в результате дорожного, промышленного строительства и других видов хозяйственной деятельности.

По климатическим данным, пустыни и полупустыни занимают более трети поверхности суши, и на этой территории проживает свыше 15% населения мира. Только в результате хозяйственной деятельности людей за последние 25 лет появилось свыше 20 млн.кв.км пустынь. Сейчас пустынные территории занимают около 40% суши. А еще 30 млн.кв.км находятся под угрозой опустынивания.

Эту опасность ощущают свыше 100 государств мира и, в первую очередь, развивающиеся страны. “Территории с наиболее высокой степенью опустынивания составляют в Азии - около 19%, в Африке - 23%, В Австралии - 45% и в Южной Америке около 10% от общей территории”. Особенно страдают страны африканского континента, в частности, в Мавритании из-за прогрессирующей засухи 250 тыс.кв.км оказались под угрозой сильного опустынивания. Пустыня Сахара продвигается на юг со средней скоростью 6 км/год, поэтому из 200 тыс.га богарных земель пригодных для сельхозработ осталось лишь 50 тыс.га. В Мали свыше 30% ее территории находится под угрозой опустынивания [4].

Вторичное засоление почв - бич орошаемых ландшафтов в условиях аридного климата с длительным сухим сезоном. Вторичное засоление - это процесс накопления в верхних слоях почвы легкорастворимых солей, оказывающих губительное воздействие на растительные сообщества. Основными причинами служат: неумеренный, бессистемный полив земель при отсутствии дренажа, нарушения водного баланса фильтрационными водами оросительных систем, особенно в аридных районах.

Известно, что даже при слабом засолении почв урожайность культур резко снижается (хлопчатника на 50-60%, ячменя на 30-40%, кукурузы на 40-50%, пшеницы на 50-60%), а при более сильном засолении некоторые культуры (например, пшеница) погибают совсем.

“В мире орошается 270 млн га. земель, из них 40% подвержено вторичному засолению. Например, в Пакистане засолено 75% площади орошаемых земель, в Ираке и Иране - более 50%, Египте - 44%, в США - более 27%”.

Столетия расчистки лесов под пашню и пастбища, сбор дров, промышленные заготовки уменьшили площадь лесов на одну треть. Хотя 40% суши Земли еще покрыто древесной растительностью, состояние лесов нельзя признать благополучным. Ежегодный объем рубок леса составляет более 3 млрд. куб.м, что оказывает большое влияние на радиационный баланс, атмосферную циркуляцию и влажность воздуха, водный режим суши.

Добыча минерального сырья приводит к формированию специфических антропогенных ландшафтов - горнопромышленных. Наибольшие разрушения земной поверхности происходят при открытом способе разработки полезных ископаемых, на долю которого в нашей республике приходится более 25% объема горного производства [5].

Особенно велика площадь территорий, нарушенных горными разработками в США, ФРГ, Румынии, Франции и др., в частности в Великобритании открытая разработка полезных ископаемых привела к деградации сельскохозяйственных земель на площади 70 тыс. га Горное производство способствует уничтожению растительного покрова,

возникновению техногенных форм рельефа, изменению режима грунтовых вод, в загрязнении воздушного бассейна, поверхностных водостоков, деформации участков земной коры. Локальные прогибания земной коры в районах добычи угля известны в Силезском районе Польши, в Великобритании, США, Японии и др.

Проблема отходов в настоящее время весьма остро стоит во многих странах мира. Так в городах США образуется ежегодно около 150 млн. т отходов и ожидается к 2020 г. увеличение их объема еще на 20%. В Японии количество бытовых отходов превышает 72 млн. т ежегодно [6].

Нами на протяжении многих лет проводятся исследования по снижению негативного антропогенного воздействия на почву. Для этой цели, нами разрабатываются различные высоко набухающие гидрогели, синтезируемые на основе местного сырья. Проведенные предварительные исследования разработанных нами гидрогелей в зоне Приаралья показали, что их можно использовать при нехватке воды, для предотвращения высыхания земли, засоления почвы, для экономии минеральных удобрений, для предотвращения возникновения различных вредных бактерий в почве.

Таким образом, мерами снижения отрицательного воздействия человека на почву являются:

- **Сортировка мусора** иначе сдача отходов на специальные перерабатывающие предприятия, что позволит сократить количество свалок. Особенно стоит обратить внимание на токсичные отходы (батарейки, лампочки, термометры) и пластик.

- **Экологичное сельскохозяйственное производство.** Для уменьшения загрязнений и деградации почв уменьшают количество химических удобрений, используют органические натуральные удобрения и природные методы борьбы с вредителями, чередуют сельскохозяйственные культуры, закрепляют верхний слой почвы специальными растениями, высаживают деревья и кусты с разветвлённой корневой системой, распахивают пашню без переворачивания.

- **Устойчивое лесопользование.** Лесовосстановление и облесение способствуют сохранению почвы, предотвращению эрозии и поддержанию уровня грунтовых вод.

- **Контроль вредных выбросов в атмосферу.** Предприятиям важно следить за уровнем выбросов, использовать современные системы фильтрации и улавливания отходов, чтобы вредные вещества, соли тяжёлых металлов не попадали в атмосферу и почву.

Установлено, что при введении семян в почву вместе с гидрогелем обеспечивается улучшение прорастания, роста и выживаемости некоторых видов растений.

Таким образом, в последнее время наблюдается резкое ухудшение земельных ресурсов нашей планеты. Применение новых и передовых технологий, разрабатываемых учеными всего мира, можно в определенной мере снизить глобальную проблему опустынивания и загрязнения почвы, так как, воздействие токсических веществ через почву, воздух и воду ведут к одинаковым заболеваниям. Вся триада - воздух, вода, почва - воздействует на одного и того же человека, разрушая его организм.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бобров А.Д., Семенов А.А. Вода - жизнь. М.: Мысль, 2009 . 120 с.
2. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир. Пер.с англ. М.: Мир, 2006.438 с.

3. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека Среды: Словарь-справочник. М.: Просвещение, 2012. 371 с.
4. Гаев А.Я, Самарина В.С. Наши шаги в природе. М.: Недра, 2014. 474 с.
5. Мухамедгалиев Б.А. Экологическая безопасность.Т:ТИИСХ,2013.-с.230.
6. Доклад конгресса США. 2012 г.(<http://www.report.congress.us>).